

IQTISODIYOTDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI

Fayzullayeva Gulxayo Baxtiyor qizi
Toshkent moliya instituti 2-kurs magistranti
Email: fayzullayevagulhavo27@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarining iqtisodiyot sohasida tutgan o'rnini, bugungi kundagi ahamiyati, iqtisodiyotni sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida yanada ivojlantirish to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, iqtisodiyot, mashinali o'rganish (machine learning), iqtisodiyotni raqamlashtirish, ma'lumotlar ombori, biznes sohasi, bank sohasi, moliya sohasi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2021-yilning 17-fevral kuni “Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori qabul qildi.

Qarordan ko'zlangan maqsad — “Raqamli O'zbekiston – 2030” Strategiyasiga muvofiq sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni mamlakatimizda keng qo'llash, raqamli ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini va ularning yuqori sifatini ta'minlash, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratishdir, sun'iy intellektni qo'llashning asosiy yo'nalishlari va tamoyillarini, shakllantirish uchun shart-sharoitlarni belgilovchi **Sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish**, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada, davlat boshqaruvi tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan foydalanishda yagona talablar, javobgarlik, xavfsizlik va shaffoflikni belgilovchi **normativ-huquqiy bazani ishlab chiqish**, aholi manfaatlari yo'lida davlat xizmatlari ko'rsatish sifatini yaxshilashni nazarda tutadi.

Iqtisodiyot — bu ishlab chiqarish, taqsimlash va savdo, shuningdek, tovarlar va xizmatlarni iste'mol qilish sohasini o'rganish sohasi. Umuman olganda, u tanqis resurslarni ishlab chiqarish, ishlatish va boshqarish bilan bog'liq amaliyotlar, nutqlar va moddiy ifodalarni ta'kidlaydigan ijtimoiy soha sifatida belgilanadi. irlash, fikrlash, tasavvur qilish.

Sun'iy intellekt — informatikaning alohida sohasi bo'lib, odatda inson ongi bilan bog'liq imkoniyatlar: tilni tushunish, o'rgatish, muhokama qilish, masalani yechish, tarjima va shu kabi imkoniyatlarga ega kompyuter tizimlarini yaratish bilan shug'ullanadi.

Sun'iy intellekt (SI) kompyuterlarga o'zlarining tajribalarini o'rganish, berilgan parametrlarga moslashish va ilgari faqat odamlar uchun mumkin bo'lgan vazifalarni bajarish imkonini beradi. 1980-yillarning boshlarida Hisoblash bo'yicha olimlar Barr va Feigenbaum sun'iy intellektning (SI) quyidagi ta'rifini taklif qilishdi: “Sun'iy intellekt – bu aqlli kompyuter tizimlarini, ya'ni biz an'anaviy ravishda inson ongi bilan bog'laydigan imkoniyatlarga ega bo'lgan tizimlarni ishlab chiqish bilan shug'ullanadigan informatika sohasi hamda tilni tushunish, o'rganish, fikr yuritish, muammolarni hal qilish va boshqa muammolarni hal qila olishdir”.

Sun'iy intellekt haqida so'z borar ekan, uning biznesdagi va axborot texnologiyalardagi o'rnini tahlil qilish lozim. Sun'iy intellektning ushbu yo'nalishlarga sekin-astalik bilan kirib borishi, sun'iy intellekt vositalarining soni oshishini ta'minlaydi.

“Sun'iy intellekt” deganda ko'pchilik robotlarning turli sohalarga jalb qilinishini tushunadi. Ammo sun'iy intellekt atamasi robotlarning inson bilan o'rin almashishini anglatmaydi. Uning asosiy maqsadi inson qobiliyatlari va imkoniyatlarining chegaralarini kengaytirishdir. Shuning uchun bu kabi texnologiyalar qimmatli biznes resursi hisoblanadi.

Avvallari “sun'iy intellekt” atamasi faqat odamlar bajarishi mumkin bo'lgan, masalan, mijozlarga xizmat ko'rsatish yoki shaxmat o'ynash vazifalarni bajarish uchun qo'llanilgan. Shuningdek, kompyuter texnologiyalarini chuqur o'rganishga ham sun'iy intellekt sifatida qaralgan. Lekin mijozlarga xizmat ko'rsatish, turli onlayn o'yinlar va komp'yuter texnologiyalarini chuqur o'rganish kabilar sun'iy intellekt texnologiyalarining kichik qismi hisoblanadi. To'g'ri, sun'iy intellekt texnologiyalari odamlar bajaradigan vazifalarni avtomatlashtirish orqali samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Biroq endilikda uning qamrovi kengaymoqda, hozirda

sun'iy intellekt bilan odamlarning xarakterini, o'quvchilarning qobiliyatlarini, xodimning ishga bo'lgan qarashlarini aniqlab olish mumkin.

Afzalliklar

1. Ma'lum bir ma'lumotlarga yo'naltirilgan ishlarda yaxshi;
2. Katta hajmli ma'lumotlar bilan ishlashda vaqtni qisqartirish;
3. Barqaror natijalar beradi.
4. AI bilan ishlaydigan virtual agentlar har doim mavjud.
5. Kamchiliklari
6. Katta xarajat talab qiladi;
7. Chuqur texnik tajribani talab qiladi;
8. AI vositalarini yaratish uchun malakali ishchilarning cheklangan ta'minoti;
9. Faqat nima ko'rsatilganini biladi;
10. Bir vazifadan ikkinchisiga umumlashtirish qobiliyatining yo'qligi.

Mashinali o'rganish (ML) - bu ma'lumotlardan o'rganish va vaqt o'tishi bilan ularning ishlashini yaxshilash mumkin bo'lgan kompyuter algoritmlarini ishlab chiqishga qaratilgan sun'iy intellektning bir tarmog'i. U ma'lumotlar fanlari sohasida tobora muhim vositaga aylandi va elektron pochta filtrlashdan tortib, kompyuterni ko'rishgacha bo'lgan keng doiradagi ilovalarda qo'llaniladi. Mashinani o'rganish algoritmlari an'anaviy dasturlash usullari amaliy bo'lmagan yoki samarasiz bo'lgan hollarda qo'llaniladi va ular bashorat qilish, jarayonlarni avtomatlashtirish va katta ma'lumotlar to'plamlarida naqshlarni aniqlash uchun ishlatilishi mumkin. Ushbu maqola mashinani o'rganish asoslari, jumladan ishlatiladigan algoritmlar turlari va ularning qo'llanilishiga kirishni ta'minlaydi. Mashinani o'rganish maqsadi aniq dasturlashni talab qilmasdan ma'lumotlardagi naqshlarni aniqlay oladigan va bashorat qila oladigan algoritmlarni ishlab chiqishdir. Mashinani o'rganish algoritmlari elektron pochta filtrlashdan tortib, kompyuterni ko'rishgacha bo'lgan keng doiradagi ilovalarda qo'llaniladi. Mashinada o'rganish algoritmlarining turlari. Mashinani o'rganish algoritmlarining bir nechta turlari mavjud, ularning har biri o'zining kuchli va zaif tomonlariga ega. Mashinani o'rganish algoritmlarining eng keng tarqalgan turlaridan ba'zilari nazorat ostida o'rganish, nazoratsiz o'rganish, yarim nazorat ostida o'rganish va mustahkamlovchi o'rganishni o'z ichiga oladi.

O'z navbatida, ma'lumotlarni qayta ishlashda davlat organlarining samaradorligini oshirish uchun **sun'iy intellekt texnologiyalaridan keng foydalanish**, foydali texnologik yechimlarni ishlab chiqish bo'yicha fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlarni o'tkazish va ularni keyinchalik tijoratlashtirishni rag'batlantiruvchi **sun'iy intellekt sohasida innovatsion ishlanmalarning mahalliy ekotizimini yaratish** kabi maqsad-vazifalar amalga oshiriladi.

Bank sohasida tijorat banklari faoliyatini monitoring qilish samaradorligini oshirish va ular tomonidan tartibga solish talablari (SubTech va RegTech) bajarilishini soddalashtirish, shuningdek, bank xizmatlari ko'rsatish sifatini tahlil qilish, foydalanuvchilarni masofadan biometrik identifikatsiyalash (Face-ID) va kredit tavakkalchiliklarini baholash uchun sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash vazifasi belgilangan.

Moliya sohasida byudjet xarajatlari, pensiya, ijtimoiy va sug'urta to'lovlari, shuningdek, nafaqa to'lovlari tahlil qilish va samaradorligini oshirish uchun sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash nazarda tutilmoqda.

Soliq sohasida yuridik shaxslarning soliq tushumlarini tahlil qilish, soliq to'lovlaridagi tafovutlarni aniqlashda sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash, vazifalari belgilangan.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, sun'iy intellektning biznesda va iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rnini kundan kunga rivojlanib bormoqda. Sun'iy intellektning ushbu yo'nalishlarga sekin-astalik bilan kirib borishi, sun'iy intellekt vositalarining soni oshishini ta'minlaydi. Sun'iy intellekt yordamida iqtisodiyotning barcha sohalarini avtomatlashtirilmoqda va inson omili kamayib yuqori samaradorlikka erishilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. AA, Mulaydinov Farkhod Muratovich. (2021). RAQAMLI IQTISODIYOT TUSHUNCHASI, AFZALLIKLARI VA AMALIY ANAMIYATI. AXBOROT-KOMMUNIKACIYA TEXNOLOGIYALARI VA TELEKOMMUNIKACIYALARNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ECHIMLARI ONLAIN RESPUBLIKA ILMIIY-TEHNIK ANJUMANINING MA'RUZALAR T'PLAMI, 2 (6), 794
2. M Mamadjonov, A Abdullayev, I Abdurahmonov, A Mamadaliyev. (2021). CHALLENGES OF MANAGEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY. Scientific progress, 2 (6), 1533-1537.
3. Raximov Z.O., Ibadullaev N.E., Xaitboev R. Turoperuting.// Darslik. - Toshkent: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2021, 396 bet.
4. Камилова Р.Ш. Абдулатипова М.А. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ // Опубликовано в 2013, Выпуск Май 2013, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ